

A formao da modernidade em Santo ngelo

Sobre a pesquisa

O presente estudo mostra um fenmeno ocorrido em muitas cidades brasileiras aps 1930. Mas que tem no caso de Santo ngelo-RS algumas peculiaridades no que diz respeito a maneira como se deu o progresso naquela cidade.

Apresenta sucintamente que a partir da dcada de 1920, iniciou o desenvolvimento econmico e da sociedade santo – angelense mais intensamente, servindo como uma preparao para o perodo seguinte: de urbanizao.

Mostra a contribuio de uma construtora, em resposta a essas novas necessidades que surgiam. Refletindo-se diretamente na cidade, atravs da construo de edificaes vinculadas a uma outra modernidade, no Corbusieana.

A formao: o incio do desenvolvimento

A formao da cidade de Santo ngelo pode ser dividida em duas pocas distintas: a ocupao e a (re) ocupao. A primeira trata da povoao jesutica e remonta ao sculo XVIII. A segunda, ocorreu pelo novo povoamento, a partir da utilizao da pr-existncia jesutica, principalmente aps 1857, quando o antigo Stimo Povo Missioneiro¹, tornou-se freguesia.

A base jesutica existente, de matriz urbana espanhola², atravs dos destroos das casas, frontispcio da antiga Igreja, da praa e dos caminhos, contribuiu e influenciou na organizao espacial do novo vilarejo que surgiu. Esse territrio, ocupado estrategicamente em grandes propriedades, a partir de 1860 ajudou a definir os limites do oeste do Rio Grande do Sul em uma poca de fronteiras incertas.

No final do sculo XIX, foi definido o padro da retcula urbanstica da cidade do sculo seguinte. J existia a sede da intendncia e a igreja da matriz, esta composta pelas pedras grs da antiga igreja jesutica. Especificamente, nesta poca, que se determinou o permetro urbano, as principais vias com seus respectivos nomes e se promulgou o Cdigo de Posturas da cidade. O Poder Pblico comeou regulamentar seu controle sobre a cidade.

¹ Santo ngelo Custdio foi o ltimo dos povoamentos missioneiros a ser fundado em 1706.

² Pela influncia das “Ordenanzas de Descrubimiento y Poblacin”, de 1573, que formaram as “Leyes de Los Reynos de Las Indias” e a influncia das mesmas na implantao das Redues Jesuticas.

Até a inauguração da linha férrea em Santo Ângelo, em 16 de outubro de 1921, a cidade possuía uma trama urbana vinculada às proporções da do início do século. A vida urbana baseava-se no perímetro imediato ao da antiga praça jesuítica e arredores. A partir dessa ligação de Santo Ângelo e inserção na estrutura viária regional do estado do Rio Grande do Sul, a cidade deu um salto. Este fato foi atestado pelo “*Plano da Villa de Santo Ângelo*”, feito pelo engenheiro civil Alexandre Martins da Rosa, em 1924, que direcionou a cidade em crescimento. Determinou o novo perímetro urbano, visando a expansão da cidade para o norte. Esse procedimento praticamente duplicou as possibilidades da futura cidade. Para se ter uma noção do que ocorria na época naquela cidade é preciso visualizar através de alguns indícios. Antes de se demonstrar, é preciso assinalar quanto a crescente fragmentação do território do município de Santo Ângelo. Este perdeu parte de suas terras para a constituição dos municípios de São Luiz Gonzaga (1880), de Ijuí (1912) e de Tupaciretã (1928). Ficando com uma área de 10.660 km², compreendidas por 4.677km² de campo e 5.983km² de matos. Em 1929, área urbana da cidade ficou com 1.717,713Km², da qual faz parte, 56 quadras, com 132 metros e divididas em 16 lotes cada uma.

Em termos demográficos, a população do município de Santo Ângelo que em 1890 era de 15.377 habitantes, em 1900 passou a ser de 20.925 pessoas, em 1920 era de 42.142, cresceu para 62.211 em 1927, e atingindo três anos depois, aproximadamente 70.812 pessoas. No que se refere ao crescimento demográfico com relação à Vila, pode-se dizer que em 1921, a população urbana de Santo Ângelo chegou a 2.205 habitantes, já no período de 1922 a 1929 houve um acréscimo populacional de 3.495 pessoas. Na área urbana, mais de 61% das edificações eram feitas “de material”. No período de 1894 a 1921, dentro dos limites urbanos da cidade, foram construídas 375 edificações, enquanto que no período de 1922 a 1929, foram erguidas 532 edificações. A diferença dos dados comparados é significativa por si só, na medida em que se percebeu um incremento populacional e uma importante produção edificatória. Mas quando esses dados são dispostos em períodos, tornam-se ainda mais relevantes.

Além desse desenvolvimento demográfico e por consequência edificatório, em 1921 implementa-se uma *colletoria* na sede 14 de Julho (atual município de Santa Rosa). Com esse controle maior na cobrança de impostos, de maneira geral, proporcionou um considerável aumento da renda municipal. Para se ter idéia neste período de 1920 a 1929, as contribuições que mais renderam divisas aos cofres do município de Santo Ângelo foram: impostos pela transmissão de propriedade, impostos territoriais, impostos de indústrias e profissões, e impostos pelas vendas de terras, este principalmente na sede de 14 de Julho. Não é por acaso que em 1929, no quesito “valor rural”, o município de Santo Ângelo era o quarto colocado no Estado. Esse período de organização

do Poder Público é acompanhado pelo estabelecimento de instituições financeiras, que começaram ao longo dos anos a fundarem suas agências na cidade. Como, o Banco Pelotense, em 1918, o Banco Nacional do Comércio, em 1920, o Banco da Província em 1922, o Banco Popular, em 1926, o Banco Rural do Rio Grande do Sul, em 1929.

No que tange a serviços, comércio e indústria, notou-se também um aumento a partir de 1920. Dentre vários, estavam os alfaiates, açougues, bazares, barbearias, ferrarias, hotéis, farmácias, sapatarias, etc. Especialmente no segundo quinquênio desta década, apareceram os cinemas, casas de saúde, restaurantes, livrarias, casas de jóias, casas de bebidas, cafés, confeitarias, entre outros. O aprimoramento das manufaturas ocorreu em 1928, com a indústria de fumo e refinaria de banha. Havia outras, como: as fábricas de cerveja, de caramelo, de massas alimentícias, de móveis, de “gazosas”, de café e os engenhos de aguardente, ainda assim, em menor escala, muito mais vinculadas às famílias as quais pertenciam.

A cidade com equipamentos de uso coletivo começava a aparecer na década de 1920. Esse fenômeno foi determinante para a arquitetura e urbanismo de Santo Ângelo nas décadas posteriores.

Nesta década (1920), percebeu-se de acordo com os relatórios da intendência, de que a malha viária intermunicipal e mesmo dentro dos municípios - entre as colônias, estava se consolidando. O objetivo era *“para intensificar o commercio e estimular a produção, de que dá provas exuberantes do aumento considerável da exportação que se verifica n'este município”*³.

O desenvolvimento econômico da vila de Santo Ângelo no segundo decênio do século XX, proporcionou um suporte para o progresso urbano da mesma. Principalmente ao analisar-se o êxito da produção no campo: Em 1929 o excedente da produção agrícola, pecuária e extrativa (madeiras e ervas), foi tão intenso que representou um rendimento municipal duas vezes maior do que em 1924. Esse acréscimo financeiro teve na agricultura como principal fonte de rendimento, pois seguidamente superava a soma das produções da pecuária e extrativa juntas.

A sociedade como um todo se formava, surgiram órgãos como a imprensa, as agremiações esportivas e os clubes sociais. Várias edificações importantes neste período foram construídas. Houve um aumento considerável no número de eleitores, principalmente em 1924. Neste mesmo ano, o então intendente, Carlos Kruehl, ao assumir o cargo, incentivou uma série de medidas frente ao problema da falta de *“instrução”*, pois apenas um quinto da população escolar comparecia aos estabelecimentos de ensino. Problemática, enfatizada por Silveira⁴ já em 1860. Kruehl propôs o

³ Relatório Intendência 1929, p.69

⁴ SILVEIRA, Hemetério José Velloso da. As Missões Orientais e seus antigos domínios. Porto Alegre. Universal, 1909

aumento dos salários dos professores, a isenção de impostos às pessoas, cujos seus dependentes freqüentassem a escola. Tudo isso amparado por uma exigente fiscalização, a fim de regularizar esse sistema de ensino.

A ligação viária regional de Santo Ângelo a rede do Rio Grande do Sul através dos trilhos e dormentes, em 1921, fomentou a vinda de imigrantes, os quais incrementaram a mão-de-obra local com seu trabalho. Com o excedente da produção “exportado” via linha férrea, proporcionou um acúmulo de reservas local. Esse fato determinou o gradual progresso da “*villa*” (área urbana) determinado pela expansão urbana e acréscimo edificatório. Esta ocupação do território foi gradualmente intensificada na década de 1920, surgindo alguns expoentes de arquitetura historicista santo-angelense, findado com: a inauguração do “palacete da intendência municipal de Santo Ângelo”, em 27 de maio de 1929, de autoria do uruguaio Santiago Borba⁵ e com a pedra inaugural da nova matriz, a Catedral Angelopolitana, em setembro do mesmo ano.

Esse conjunto de acontecimentos que perpassaram o século XX se intensificou decisivamente na década de 1920. Esta representou o nascedouro de um processo contínuo que se deu especialmente nas décadas subseqüentes, período caracterizado pela modernização.

A construção da modernidade: novos paradigmas

Em 3 de agosto de 1928, ocorreu a sucessão pelo novo intendente de Santo Ângelo. E com a chegada de Getúlio Vargas ao poder central em 1930, modificou-se as estruturas políticas. A partir desse ano os municípios passam a ser governados por um prefeito nomeado, através do interventor federal do Estado. Com isso a administração do novo intendente foi ampliada até 1935.

A construção do palacete da intendência e o aperfeiçoamento da educação pública foram objetivos da administração anterior em Santo Ângelo. Na subseqüente, de Ulysses Rodrigues, foram focalizados três problemas: a *viação*, a *instrução* e o *policiamto*. A preocupação pela *viação*, colocada como uma das diretrizes governamentais, estava baseada nos melhoramentos necessários à cidade de Santo Ângelo. O contínuo crescimento populacional, associado ao desenvolvimento do trânsito de automóveis, tornou a vida urbana insuportável, principalmente devido a falta de calçamento das ruas. Em 1929, em todo território santo-angelense havia seis engenheiros, destes, apenas um na sede do município. Fato é que após tornar-se prefeito nomeado, tratou de implementar alguns serviços no município. Com o intento de resolver esses problemas, o então prefeito de Santo

⁵ WEIMER, Günter. Arqúitetos e Construtores no Rio Grande do Sul, 1892-1945. Santa Maria: Editora UFSM, 2004, p.34.

Ângelo tratou de levar um engenheiro para aquela cidade. Conforme Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, Ulysses Rodrigues:

(..) teve a felicidade de encontrar o Dr. José Carlos Medaglia, m^oço competente, trabalhador e de honestidade inatacável, que foi o braço direito da sua administração e que deu o maior impulso ao progresso da comuna ⁶.

A ida de José Carlos Medaglia para Santo Ângelo é de meados de 1930. Após o término do curso em engenharia civil pela Escola de Engenharia de Porto Alegre, em 1929 e de ter defendido o projeto final para a obtenção do diploma em julho do ano seguinte, decidiu licenciar-se da Diretoria Geral de Obras e Viação da Intendência de Porto Alegre, na qual era engenheiro civil e auxiliar técnico. Primeiramente afastou-se por seis meses, sendo prorrogado por outros seis. O incerto, mas promissor desafio de atender ao convite do prefeito nomeado falou mais alto.

No início da década de 1930, Medaglia trabalhou para a Prefeitura de Santo Ângelo. Nesta mesma gestão, que começaram as obras de infra-estrutura da cidade. Foram feitos melhoramentos na rede viária com o calçamento e nas principais ruas, pavimentação de asfalto. Foram feitos serviços de água e esgoto, além de serem arborizadas as ruas, proporcionando posteriormente o título de “Cidade dos Cinamomos”. Implementações aos moldes do embelezamento e higienizações das principais cidades na época.

A grande possibilidade de trabalho e de poder colocar em prática os conhecimentos recebidos durante os anos de formação, influenciaram na decisão do jovem engenheiro a permanecer em Santo Ângelo. Fundando, em 30 de junho de 1932 a Construtora Santo Angelense Ltda, juntamente com outros sócios: Vitório Dalmas, Humberto Marenzi. Posteriormente entrando Gildo Castelarín e Ângelo Minussi. Esses sócios tinham um papel importante na firma, pois se responsabilizaram pela contabilidade, marcenaria, serralheria e olaria. Ficando a cargo de Medaglia a parte técnica da firma.

Para se ter um conhecimento mais completo da atuação dessa firma, apresentou-se alguns dados referentes ao principal período de trabalho da mesma no Rio Grande do Sul.⁷ (Gráfico 01)

⁶ Enciclopédia dos Municípios do Brasil, Vol. XXXIV, p.208.

⁷ Gráfico editado a partir de caderno comemorativo ao cinqüentenário da empresa, intitulado “Construtora Medaglia S. A. 50 anos construindo cidades”, publicado pelo jornal “A Tribuna Regional”, em 1982.

Gráfico 01 – Área construída em relação ao ano de atividade da firma, no Rio Grande do Sul e em Santo Ângelo, no período de 1932 a 1982

No que diz respeito à produção dessa firma em Santo Ângelo, levantou-se uma boa amostragem: 356 projetos. Algo em torno de 86% do que foi feito nesta cidade no período de 1932 a 1950. Dentre esses, encontraram-se projetos de: reformas, ampliações, infra-estrutura urbana e projetos de novas edificações de diversos programas e escalas.

Decidiu-se avaliar mais especificamente a produção da primeira fase da Construtora Santo Angelense Ltda, nos anos de 1932 a 1938⁸. Proporcionando noções mais aprofundadas neste período pré Segunda Grande Guerra.

A totalidade das obras no período de 1932 a 1938 foi subdividida em duas categorias: projetos de edificações novas, e projetos de edificações antigas, entre essas, reformas ou ampliações. De um total de 113 obras, foram encontradas 94 (83,18%), dentre essas, 72 (76,6%) eram obras de edificações novas. O restante, 22 obras (23,4%), foram ampliações e reformas sanitárias ou *modernizações* de fachada. (Gráfico 02)

⁸ Decidiu-se dividir a produção edificatória, em duas fases: 1932 a 1938 e 1939 a 1950, definidas pela atuação de diferentes profissionais na área de projetos da Construtora Santo Angelense Ltda.

Gráfico 02 – Quanto à abrangência da pesquisa no período de 1932 a 1938

O caráter dos projetos foi mudando com o decorrer dos trabalhos da firma. Inicialmente, viu-se mais obras de aumento e reformas, ficando os projetos de edificações novas para o ano seguinte ao da fundação. Neste ano, 1933, verificou-se mais de um projeto por mês. No ano seguinte houve um decréscimo, embora ainda mantivesse uma boa média mensal. Contudo, nos três anos seguintes, essa tendência de decréscimo, vista também em 1935, inverteu-se. Neste segundo triênio, 1936, 1937 e 1938, foram feitas mais da metade das obras no período. Nesses anos de crescimento às vésperas da Segunda Guerra Mundial, determinaram uma mudança significativa na maneira de funcionamento da firma de Medaglia. (Gráfico 03)

Gráfico 03 – Quantidade de projetos por ano de atividade da firma, no período de 1932 a 1938

A procura por novas edificações começa a se intensificar, iniciando-se um processo de aquecimento da construção civil em Santo Ângelo. Algo que exigiu uma nova organização da Construtora Santo Angelense Ltda. A empresa até então local, começou gradualmente a se transformar em virtude do mercado da construção que começava a aparecer. Novos profissionais foram contratados, surgindo outras atividades e novos setores dentro da firma enquanto organização empresarial, proporcionando à mesma uma maior produtividade. Essa distinção de funções acarretou, conseqüentemente, uma resposta efetiva ao crescente volume de trabalho que aparecia para a firma. A conquista de novos mercados em outras cidades do noroeste do Rio Grande do Sul, igualmente em expansão⁹, era uma questão de tempo.

Referindo-se ao período estudado, quando se localizaram as edificações novas, dispendo-as na malha urbana de Santo Ângelo, foi possível visualizar a freqüência com que as mesmas eram implantadas em determinadas vias da cidade. As 72 edificações novas foram construídas em 17 vias. Dessas 17 ruas, destacaram-se 5, nas quais foram feitas 63,89% das obras. Resultando 36,12% das obras novas para os outros 12 logradouros restantes. Há uma clara setorização das construções novas em cinco vias da cidade de Santo Ângelo. Em ordem decrescente: Rua Marechal Floriano, Rua Antunes Ribas, Av. Brasil, Av. Venâncio Aires e a Rua Marquês do Herval. (Gráfico 04)

Gráfico 04 – Freqüência na implantação de novas edificações em relação às vias da cidade

⁹ Sendo inclusive fundadas várias filiais dessa firma em diversos municípios da região.

Essa tendência de adensamento de determinadas vias da cidade em detrimento de outras, estava atrelada a uma série de fatores, inclusive pela rede de iluminação.

Ao verificar-se a estatística de iluminação pública de 1929¹⁰, viu-se de que as ruas com maior distribuição de lâmpadas, foram as que em boa parte receberam um maior número de edificações no período seguinte. Esse aspecto parece óbvio, se não fosse levado em conta os diferentes sistemas de iluminação pública da época. Em geral, a iluminação das ruas da cidade de Santo Ângelo era feita através de lâmpadas situadas em postes. Das cinco ruas que receberam a maior parte das edificações construídas até 1939; quatro já contavam em 1929, com iluminação em pendentés centrais, além da iluminação em postes.

É visível a providência do Poder Público, no sentido de hierarquizar a importância das ruas através de melhoramentos da infra-estrutura, ou por serviços excedentes. No caso santo-angelense, influenciou diretamente na ordem de ocupação das vias, determinando setores da cidade com maior densificação.

A transformação de Santo Ângelo na década de 1930 não ficou restrita a urbanização. Houve também uma reformulação na estética das edificações e na técnica de construí-las. Essas construções representaram uma ruptura com o *"historicismo"*¹¹, até então vigente. Entretanto em muitos casos, essas arquiteturas tinham por base as proporções "pretéritas".

¹⁰ Relatório da Intendência, 1929, p. 76.

¹¹ WEIMER, Günter. A Arquitetura Erudita da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Edições EST, 2004, p. 197.

Gráfico 05 – Projetos analisados x Fase de produção x Linguagens arquitetônicas

No período de 1932 a 1938, a Construtora Santo Angelense produziu edificações de quatro tendências arquitetônicas (Gráfico 05), mas em dois estágios diferenciados.

O primeiro compreendido até 1935, é caracterizado pelo relativo equilíbrio da utilização das linguagens nas obras. Mas com destaque para as edificações *modernizantes*, *modernistas* e da corrente da *objetividade*¹². Esta etapa inicial é assinalada também pelo aparecimento de obras cujas linguagens remetem aos *estilos regionalistas europeus*, e ao *espanhol*.

¹² Como *modernizante*, entende-se àquelas obras em que há uma nítida intenção pela inovação, ainda que incipiente. Diferentemente da corrente da *objetividade*, as quais conforme WEIMER, apresentam uma “comedida linguagem formal”, muito mais ligadas às fachadas, sem uma “racionalização da ordenação dos espaços” internos. Características essas pertencentes à arquitetura *modernista*.

Na segunda etapa, eleva-se o nmero de edificaes. Este perodo de 1936 a 1938  marcado pela utilizao, principalmente, da linguagem modernizante e modernista. A construo de edificaes dentro das outras tendncias no evoluiu, at reduziu-se.

O fato dessa incrvel valorizao da esttica modernizante e modernista a partir de 1936 em Santo ngelo, certamente est ligado a uma ocorrncia em Porto Alegre naquela poca: A Exposio do Centenrio Farroupilha, de 1935. Acontecimento de importncia nacional e de grande influncia na arquitetura do Rio Grande do Sul¹³. Esse evento foi ponto culminante na divulgao desta arquitetura modernista de linguagem diversa da difundida por Le Corbusier.

No que se refere s edificaes produzidas pela firma em Santo ngelo: Caracterizaram-se pela renovao e inovao da estilstica local. Em geral, possuíam elementos comuns, a partir da utilizao de um decorativismo geometrizado e de fachadas mais simplificadas. Mudanças de atitude a partir de um repertrio, muitas vezes relacionado, s formas arquitetnicas do passado. Essas tpicas da corrente da *objetividade* (Fotos 01 e 02); H obras, as quais tinham nas fachadas, um trabalho mais rebuscado, com contornos arredondados e usos de texturas, caractersticas da linguagem da arquitetura *espanhola* (Figura 03); Ou at mesmo fachadas com a representao fictcia de estruturas aparentes, definidas conforme Callegaro¹⁴, por *estilos regionalistas europeus* (Figura04), esta em geral, de tendncia *colonial alem*. Existem tambm exemplares de uma arquitetura mais sofisticada, mais independente do desenho de fachada, a forma em si determina em geral a edificao. A essas de “estilo moderno”, denominou-se de arquitetura *modernista*¹⁵ (Figuras 05 e 06). Nestas obras vemos mais freqentemente a utilizao de concreto armado, e principalmente o uso de lajes de tijolo armado. Essa tcnica de construir trouxe uma outra esttica, condizente com as novas necessidades da sociedade e com as futuras pretenses da cidade: a modernidade.

¹³ FROTA, Jos Artur D'Al. A Permanncia do Transitrio. 2000.

¹⁴ CALLEGARO, Adriana. Uma outra Modernidade em Porto Alegre: Um estudo sobre a evoluo de Padres Tipolgicos a partir da Arquitetura da Exposio Farroupilha. Porto Alegre: UFRGS. Dissertao [Mestrado em Teoria, Histria e Crtica da Arquitetura] – PROPAP, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.

¹⁵ WEIMER. Gnter. Arquitetura Modernista em Porto Alegre entre 1930 a 1945. Porto Alegre: Unidade Editorial. Porto Alegre, 1998.

Figura 01 - Jorge Theóphilo Tesch, 1936

Figura 02 – Residência Alfredo Zirr, 1935

Figura 03 - Residência Dinarte Domingos Ferreira, sem data

Figura 04 – Residência Alípio Rosado Neves, 1936

Figura 05 - Residência José Carlos Medaglia, 1933

Figura 06 – Frederico Ortmann, 1936

Considerações finais

Ao estudar a formação da modernidade em Santo Ângelo na década de 1930, verificou-se que este fenômeno nasceu com o progressivo desenvolvimento da economia local, principalmente na década de 1920 com a implementação de novos serviços. Verificou-se que o Poder Público foi um importante responsável, neste contexto de urbanização da cidade. Contudo teve como agente principal desse processo de desenvolvimento urbano - determinante na implantação de uma outra estética arquitetônica, equiparada à nova realidade cultural da urbe e da sociedade que se formava -

a atuação da Construtora Santo Angelense Ltda, e de seu responsável técnico, o engenheiro civil José Carlos Medaglia.

Rodrigo Fabrício Kerber
Arquiteto e urbanista,
diplomado pelo Centro Universitário Ritter dos Reis;
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em
Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade,
Universidade Federal de Santa Catarina.

Prof. Orientadora: Lisete Assen de Oliveira, Dra.

Referências Bibliográficas

- CALLEGARO, Adriana. Uma outra Modernidade em Porto Alegre: Um estudo sobre a evolução de Padrões Tipológicos a partir da Arquitetura da Exposição Farroupilha. Porto Alegre: UFRGS. Dissertação [Mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura] – PROPAR, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002.
- FERREIRA, Jurandyr Pires. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Vol. XXXIV. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: Rio de Janeiro, 1959.
- FROTA, José Artur D'Aló. A Permanência do Transitório. In: Arqtexto: Revista do Departamento de Arquitetura e do PROPAR. UFRGS. V. 1, n. zero, 2000. P. 13-21. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura, UFRGS, 2000.
- KERBER, Rodrigo Fabrício. Levantamento Arquitetônico e Urbanístico: Construtora Santo Angelense Ltda, 1932 -1938, Porto Alegre, 2005.
- Relatório Apresentado ao Conselho Municipal pelo intendente Ulysses Rodrigues. Santo Ângelo, 1929.
- ROSA, Alexandre Martins da. Planta da Villa de Santo Ângelo. Administração Carlos Kruehl. Santo Ângelo, 1924.
- SANTO ÂNGELO.Registro de Atos do Intendente. !897-1918.
- SILVEIRA, Hemetério José Velloso da. As Missões Orientais e seus antigos domínios. Porto Alegre. Universal,1909
- WEIMER, Günter. Arquitetos e Construtores no Rio Grande do Sul, 1892-1945. Santa Maria: Editora UFSM, 2004.
- WEIMER, Günter. Arquitetura Modernista em Porto Alegre entre 1930 a 1945. Porto Alegre: Unidade Editorial. Porto Alegre,1998.
- _____. A Arquitetura Erudita da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Edições EST, 2004.
- YUNES, Gilberto Sarkis. Cidades Reticuladas: a persistência do modelo na formação da rede urbana do Rio Grande do Sul. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU – USP, 1995.